

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О МИКСОМИЦЕТАХ БАЙДАРСКОЙ ДОЛИНЫ (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРЫМ)

Остроушко Е.В, Леонтьев Д.В.

Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, г.Харьков, Украина
e-mail: e.ostroushko@gmail.com

Миксомицеты (Mycetozoa, Myxomycetes) – своеобразная группа наземных грибоподобных эукариотов. Жизненный цикл этих организмов включает одноклеточные стадии, многоядерные плазмодии и высокодифференцированные плодовые тела.

Горный Крым, северо-восточный регион Средиземноморской флористической области, является одной из «горячих точек» биологического разнообразия, эндемизма и видообразования. Своеобразное географическое положение Горного Крыма, особенности климата и рельефа, высокое флористическое богатство дают повод считать, что тут сформировалась оригинальная биота миксомицетов. В связи с этим, в последние годы разнообразие миксомицетов в горном Крыму интенсивно изучается. В этом отношении были исследованы Ялтинский горно-лесной заповедник (Дудка и др., 1999; Дудка, 2000; Леонтьев, 2005), Крымский заповедник (Романенко, 2006), заповедник «Мыс Мартьян» (Новожилов, 1988; Леонтьев, 2005). Однако за пределами указанных природоохранных территорий, а также в целом за пределами южнобережного района, исследования миксомицетов до настоящего времени не предпринимались.

Байдарская долина – уникальный ландшафтный комплекс юго-западного Крыма, расположенный на территории государственного заказника «Байдарский». Согласно геоботаническому районированию, долина располагается в Горнолесном округе Горнокрымской подпровинции, и расположена в двух районах: Чернореченском и Высокогорном. Сбор миксомицетов на этой территории мы проводили в период 2006-2007 гг. Для выявления максимального числа видов мы сочетали сбор образцов в полевых условиях и метод влажной камеры.

В результате проведенных исследований нами был обнаружен 21 вид миксомицетов (9 в полевых условиях, 12 – во влажной камере). Наиболее часто встречались *Trichia contorta* (Ditmar) Rostaf, *Arcyria cinerea* (Bull.) Pers. и *Didymium iridis* (Ditmar) Fr. К числу редких для Украины видов можно отнести находки *Didymium anellus* Morgan, *D. dubium* Rostaf., *Paradiacheopsis longipes* Hoof et Nann.-Bremek. и *Macbrideola synsporos* (Alexop.) Alexop.

Большинство обнаруженных в настоящее время видов принадлежит к экологической группе кортикофилов. Для этих организмов в целом характерна специализация к виду субстратообразующего растения, что было подтверждено в ходе исследования. Так, *Arcyria obvelata* (Oeder) Onsberg и *Trichia varia* (Pers.) Pers развиваются преимущественно на коре кизила. На коре дуба пушистого отмечены *Trichia contorta* (Ditmar) Rostaf; *Perichaena chrysosperma* (Currey) A. Lister, *Trichia decipiens* (Pers.) T. Macbr.), *Macbrideola synsporos*. На сосне крымской – *Arcyria cinerea*, *Paradiacheopsis fimbriata* (G. Lister et Cran) Hertel ex Nann.-Bremek., *P. longipes*, *Physarum decipiens* M.A. Curtis. На коре можжевельника высокого обнаружены *Arcyria cinerea*, *Paradiacheopsis solitaria* (Nann.-Bremek.), *Didymium anellus*, *D. dubium*, *D. iridis*. На клене татарском, кора которого отличается щелочностью (Леонтьев, 2007), отмечена лишь *Macbrideola cornea*.

FIRST RECORDS ON MYXOMYCETES OF BAYDAR VALLEY (SOUTH-WEST CRIMEA)
Ostroushko E., Leontyev D.

First data on Myxomycetes diversity in Baydar valley (South-West Crimea, Ukraine) are presented. Using predominately moist chambers, 21 species were collected, some of which are quit rare in Ukraine: *Didymium anellus*, *D. dubium*, *Paradiacheopsis longipes* and *Macbrideola synsporos*.